

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

HOJI MUIN PUBLITSISTIKASIDA ANTITEZA VOSITASINING FUNKSIONAL – USLUBIY QO‘LLANISHI HAQIDA

*Doniyor Tojiboyev,
Alisher Navoiy nomidagi nomidagi
Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti mustaqil
tadqiqotchisi*

Annotasiya. Maqolada jadid adibi Hoji Muin publitsistik maqolalarida qo‘llangan antiteza vositasining uslubiy imkoniyatlari o‘rganilgan. Antiteza vositasida denotativ va konnotativ ma’nolarning ifodalanishi, ularning semantik-stilistik xususiyatlari, maqolalar tilida ekspressivlikning hosil qilishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: antiteza, qarshilantirish, kontrastlash, stilistik tasvir, obrazlilik, sintaktik qurilma, subyektiv-emotsional munosabat, sintaktik-stilistik vosita, sintaktik figura.

Boshqa funksional uslublar qatorida publitsistik uslub tili ham adabiy tilining tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bois uslub tilining lisoniy xususiyatlarini o‘rganish o‘zbek adabiy tilining rivojlanishi, adabiy normalarining turg‘unlashuviga xos ba’zi qonuniyatlarni belgilashda ahamiyat kasb etadi. Vazifaviy uslublar orasida o‘zbek tilida XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida shakllangan publitsistik uslub adabiy tilning badiiy va so‘zlashuv uslub shaklidan farqlanuvchi mustaqil lingvistik hodisa sifatida sof adabiy til, jonli so‘zlashuv tili, badiiy uslub va rasmiy hujjatlar tiliga xos xususiyatlarni uyg‘unlashtiradi. Til vositalarining qo‘llanishi jihatdan esa uslub janrlarining lisoniy talab va ehtiyojiga ko‘ra o‘ziga xoslikka ega.

Uslubiy vosita sifatidagi sintaktik figuralardan biri *antitezadir*. “Tabiat va jamiyatdagi ko‘plab narsa va hodisalarning mohiyati, insonlarning xarakteri ularni bir-biriga qiyoslash, taqqoslash, chog‘ishtirish asosida oydinlashadi. Badiiy adabiyot tilidagi antiteza usuli bir-biriga nisbatan qarama-qarshi ma’nolarni beradigan so‘zlarni, iboralarni yonma-yon qo‘llash orqali obrazlilikni keltirib chiqarishga asoslangandir” [1;153]. Bunday uslubiy vosita uchun qarama-qarshi ma’no, tushuncha va fikrlarni ajratib ko‘rsatish, uning farqini ta’kidlash hamda kuchaytirish kabi xususiyatlar xarakterli sanaladi.

Mazkur stilistik vositaning qo‘shma gaplar doirasidagi vazifasi, uning o‘ziga xos xususiyatlari, antitezani yuzaga keltiruvchi til va nutq birliklarini tadqiq qilgan tilshunos A.Mamajonov ta’kidlashicha: “antitezaning asosiy vazifasi kontrastlash hisoblanadi. Semantik kontrast asosida maxsus sintaktik strukturaga ega bo‘lgan nutq birliklarini stilistik maqsadda qarama-qarshi qo‘yish natijasida antiteza hodisasi yuzaga keladi” [2;27]. Kontrast hosil qiluvchi til birliklarining badiiy matnlarlarda bajaradigan vazifasi, lingvopragmatik imkoniyatlari, badiiy-estetik qimmatini kattadir. “Tildagi mavjud kontrast ifodalovchi vositalarning muhim vosita sifatida matnlarda asosiy o‘rin tutishini,

avvalo, muallifning o‘z oldiga qo‘ygan kommunikativ maqsadi, nutqiy vaziyat va uning pragmatik samarasi qanday ekanligiga qarab baholash mumkin” [3;16]. Shuni ta’kidlash kerakki, antiteza dastlab poetik uslubga xos san’at turi bo‘lgan bo‘lsa-da, keyinchalik adabiy tur va janrlarining rivoji bilan uning qo‘llanish doirasi kengayib, vazifaviy uslublarning deyarli barchasida tasviriy vosita sifatida muhim ahamiyatga ega bo‘lib borgan. O‘zbek publitsistik uslubi tili ham bundan mustasno emas, albatta.

Boshqa uslubiy vositalar qatorida antiteza ham lisoniy vositalar yordamida voqelanadi. Shuning uchun ham bunday vositalar faqatgina adabiyotshunoslikningina emas, tilshunoslikning ham o‘rganish obyekti hisoblanadi. Antiteza hodisasi til sathlarining deyarli barchasida uchraydi. Mazkur hodisaning yuzaga chiqishida ishtirok etuvchi vositalar, ya’ni antonimlar, lug‘aviy-grammatik shakllar, tasdiq va inkor semaga ega leksemalar, so‘z birikmalari va predikativ birliklar antiteza materiallari hisoblanadi. Quyida Hoji Muin publitsistik maqolalarida qo‘llangan antiteza hodisasining lingvistik xususiyatlari haqida to‘xtalamiz:

1. Leksema asosidagi antiteza. Maqolalar matnida antiteza materiali sifatida zid ma’noli so‘zlardan keng foydalanilgan: *“Barchag‘a ma‘lumkim, bizning xalq aksariyat ilmsiz bo‘lib, ilmlilari orasinda bo‘lsa fikri ochilg‘oni yuzda bir nisbatinda ozdir [6;76]; “Kichkina bir kamchilikdan kattagina bir “gunoh” topib gazetani ayblamakchi bo‘ladilar” [6;112]; “Tanqid qilishqon taqdirda, boshqa bir “xayrixoh” afandi maydong‘a chqib to‘g‘ri bir so‘zimizdan egri bir ma‘no chiqarmasmi?” [6;114]. Matnda keltirilgan ilmi-ilmsiz, katta-kichkina, to‘g‘ri-egri lug‘aviy juftliklari odatiy tarzda qo‘llanuvchi zid ma’noli leksemalar hisoblanadi. Bunda muallif antiteza hodisasini yuzaga keltirishda an’anadagi leksik-semantik antonimlardan foydalangan.*

“O‘zbek tili antonimlarining izohli lug‘ati”da yosh so‘zining antonimi sifatida qari, keksa leksemalari keltirilgan va ularning “nisbatan ko‘p yashagan, yoshi ortiq; ko‘lami me‘yordan ortiq, muhim” kabi ma‘nolarni ifodalashi qayd etilgan [4;112]. Qadimgi turkiy tilga oid ULUG‘ leksemasida ham “egallagan o‘rni, hajmi yirik, katta, ulkan, buyuk” semalarni ifodalash imkoniyati mavjud (O‘TIL, IV jild, 280-bet).

Yosh-ulug‘ leksemalarining o‘zaro zid ma‘noda qo‘llanishi eski o‘zbek tilida ham mavjud: “Yana bir necha yosh-ulug‘ gird va go‘shamda bo‘lurlar erdi”[5;159]. Hoji Muin yosh-ulug‘ sifat antonimlarini alohida (yakka) shaklda qo‘llab, voqea-hodisaning mohiyatini, ahamiyatini ta’kidlashga; juft shaklda qo‘llab umumiy grammatik ma‘no ifodalashga erishgan: “Inqilob davrida eng ko‘p mavzui bahs bo‘lg‘on masalalardan biri yoshlar masalasidir” [6;136]; Mana bu ish ulug‘larimiz sha‘nig‘a yarashmayturg‘on sifatdur [6;137]; “Ish boshinda turg‘on yoshu-ulug‘larimizg‘a lozimdurki, fursatni o‘tkarmasdan ushbu masalaning hallig‘a kirishgaylar” [6;87].

Muallifning antiteza vositasidan foydalanishdagi mahorati leksik ma‘nolari bilan antonim bo‘lmagan, faqat matn tarkibidagina qarama-qarshi ma‘noda ishlatilgan so‘zlar, ya’ni nutqiy antonimlar orqali kontrast hosil qilganligida yanada yaqqol ko‘rinadi: *“Bizning Turkiston yosh va ziyolilari xotunlarning huquqini talab etarlik shunday mavqe va majlislarda hozir bo‘lg‘onlarida bu*

haqda xizmat o'rnida jinoyat qilib keldilar [6;83]; "Quruq tilak yoki bir necha maqola bilan bu og'ir masalani hal etib bo'lmaydur. Menimcha, talni birlashtirish masalasi qancha muhim bo'lsa, o'shancha qiyindir [6;133]; "Bolalarg'a shunday muomala qilingizki, ular sizdan qo'rqsunlar va ham sizni sevsunlar" [6;75].

Misollardagi *xizmat – jinoyat, muhim – qiyin, qo'rqsin – sevsin* birliklari antonim juftliklar emas. Chunki ularda biri ikkinchisini inkor etadigan qarama-qarshi sema mavjud emas. Bu leksemalar nutqdan tashqarida antonimlik munosabatiga kirishmaydi. Biroq matnda ushbu so'zlar zidlikni ifodalashga xizmat qilgan muvaqqat hodisa, ya'ni funksional-semantik yoki kontekstual antonimlikni yuzaga keltirgan. Nutq tarkibidagina antonimlik kasb etib, nutqdan tashqarida qarama-qarshi ma'no ifodalashini yo'qotadi.

Ba'zi o'rinlarda voqea-hodisaning, aytilayotgan fikr mazmunining ta'sirchanligini oshirish maqsadida leksik va kontekstual antonimlar paralel qo'llangani holda antiteza yuzaga kelgan: *"Gazetaning har numerida baynalmilliy masalalar tekshiriladur. Baynalmilliy siyosat o'ngdan-da, so'ldan-da, zimdan-da "tahlil" qilinadur" [6;112]. O'ng - so'l* leksemalari antonimlikni hosil qilsa-da, *zimdan* leksemasi bu paradigma tarkibiga kirmaydi. Chunki bu leksema anglatgan ma'no ular bilan o'zaro zidlanishda emas. Bunda leksik-semantik va kontekstual antonimlarning bir matn tarkibida keltirish orqali zidlantirishning hosil qilinishi muallifning lingvistik mahoratini aks ettirgan.

2. So'z birikmasi asosidagi antiteza. Maqollar matnida antitezali sintaktik qurilmalar so'z birikmasi holida ham uchraydi. Bunday sintaktik qurilmalar ifodalilikni kuchaytirish maqsadida fikr, obraz, narsalarni, shaxslarning xarakterini qiyoslash yoki bir xil narsa va hodisalarning daraja jihatidan qarama-qarshi holatini tasvirlash uchun qo'llangan: *"Dunyoda zolim ostinda nomussiz yashamakdan huquq va hurriyat yo'linda nomus bilan o'lmak ming marta yaxshiroqdir" [6;91]; "Gazeta mudirining haqliq ishonchi, haqsizliq gumoni bilan idoradan chiqishg'a majbur bo'ldim" [6;119]. Yuqoridagi misollarda so'z birikmalari antitezalar materiali sifatida kelgan. Nomussiz yashamoq - nomus bilan o'lmak birikmalari orqali harakat-holat zidlangan bo'lsa, tobe bog'lanishdagi haqliq ishonchi - haqsizliq gumoni birikmalari orqali esa mavhun tushuncha ifodalovchi otlar qarshilantirilgan.*

3. Qo'shma gap asosida yuzaga kelgan antiteza. Kuzatishlarimiz, antiteza hodisasining maqolalar matnida qo'shma gap sintaksisi doirasida ko'p uchrashini ko'rsatdi: *"Maorif ishlari g'oyat parishon bir holdadir. Maktab bor, durust muallim yo'q, talaba bor, lekin unga keraklik kitob yo'q yoki maktabda kifoya etaturg'on asbob (parta, pechka, o'tun) yo'q" [6;110]. Ushbu misolda antiteza usuli asosida qo'shma gapning mukabblashgan shakli hosil qilingan. Fikrlar-biriga qarama-qarshi qo'yilishi bilan mantiqiy antiteza yuzaga kelgan. Shu asosda muallifning munosabati, voqelik faktlariga bergan bahosi aks etgan.*

"Jiddiy g'ayrat, samimiy harakat bo'lg'onda, har narsani yuqori ko'tarish – tugallatish mumkin, buning teskarisicha parvosizlik va dangasalik orqasidan tuzukkina

bir narsaning buzilib ketishi va ko'tarilayozgan bir binoning qaytadan yiqilib qolishi belgilikdir" [6;137]. Bu misolda murakkablashgan qo'shma gap komponentlari ifodalagan fikrlar o'zaro qiyoslash bilan zidlangan.

"Shunday ekan, hukumatning so'zlariga bizning ahamiyat berishimizdek, bizning dod-faryodlarimizg'a hukumat idoralarining quloq solishi ham kerakdur" [6;138]. Tobe bog'lanishli mazkur qo'shma gapda antiteza usuli vositasida o'xshatish-zidlantirish munosabati aks etgan.

Keltirilgan quyidagi gapda esa antiteza usuli yordamida tuzilgan qo'shma gap qismlari o'rtasida shart-payt munosabati yuzaga chiqqan: *"Soliqlar qancha ko'paysa, bozor baholari o'shancha kamayib, oxiri qozg'oz-oqcha bilan oltun og'a-inidek biriga qovushadur"* [6;161].

Umuman olganda, publitsistik maqolalar matnida qo'llangan antitezalarning pragmatik maqsadi voqelikdagi ziddiyatga asoslangan ko'rinishlarni obrazli ifodalashga xizmat qilgan, muallif ichki olamining, hissiyotlarining o'ziga xos betakror tasvirini, voqelik faktlarini baholashni aks ettirgan. Antiteza hosil qiluvchi birliklarning leksema, so'z birikmasi va gap shaklida berilishi o'zaro zid nuqtalarda turuvchi voqelikni publitsistik matnda mohirona tasvirlash imkonini yaratgan. Demak, anglash mumkinki, bu vosita badiiy matndagi singari publitsistik matnda ham ijodkorning voqelikni idrok qilishi va o'ziga xos tarzda ifodalashi hamda bunga kitobxon e'tiborini jalb qila olish mahorati to'g'risida muayyan xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov S. O'zbek tilining sintaktik stilistikasi. – Samarqand: "FAN BULOG'I" nashriyoti, 2023. – B.153
2. Мамажонов А. Қўшма гапларда антитеза // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990. №6. – Б.27.
3. Садинова Н. Бадий матнда контрастнинг лингвопрагматик хусусиятлари (Анвар Обиджон, Усмон Азим, Аъзам Ўктам асарлари мисолида): Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2021. – Б. 16.
4. Раҳматуллаев Ш., Маматов Н., Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б. 112.
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б.159.
6. Ҳожи Муин. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2010. – 256 б.